

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФРАКТАЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

¹Эсонов Мунавваржон Мукимжонович, ²Салихов Амир Тимурович

¹старший преподаватель, КГПИ, ²студент КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894962>

Аннотация. В данной статье изложено о понятие фракталов и их применение. Роль и значение в формировании личности при изучении наук.

Ключевые слова: фрактал, самоподобия, размерность, предфрактал, фрактальный рисунок, визуализация, фрактальная графика.

Annotatsiya. ushbu maqolada fraktallar tushunchasi va ulardan foydalanish ko'rsatilgan. Ning roli va ahamiyati shaxsni shakllantirish da fanlarni o'rganish.

Kalit so'zlar: fraktal, o'ziga o'xshashlik, o'lchov, fraktaldan oldingi, fraktal naqsh, vizualizatsiya, fraktal grafika.

Abstract. This article shows the concept and use of fractals. The role and importance of personality formation in the study of sciences.

Keywords: fractal, self-similarity, scale, pre-fractal, fractal pattern, visualization, fractal graphics.

Фрактал – множество, обладающее свойством самоподобия. В математике под фракталами понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие дробную метрическую размерность, либо метрическую размерность, отличную от топологической, поэтому их следует отличать от прочих геометрических фигур, ограниченных конечным числом звеньев. Самоподобные фигуры, повторяющиеся конечное число раз, называются предфракталами.

Любопытно, что небольшая часть фрактала может содержать информацию обо всем фрактале.

Фрактальный рисунок не имеет идентичных элементов, но обладает подобностью в любом масштабе. Построить такое изображение с высокой степенью детализации вручную ранее было просто невозможно, на это требовалось огромное количество вычислений.

Один из первых рисунков фрактала был графической интерпретацией множества Мандельброта, которое родилось благодаря исследованиям Гастона Мориса Жюлиа (Gaston Maurice Julia).

Теория фракталов скоро нашла практическое применение. Поскольку она тесно связана с визуализацией самоподобных образов, неудивительно, что первыми, кто взял на вооружение алгоритмы и принципы построения необычных форм, были художники.

Сегодня такую задачу может решить любой школьник, но в конце семидесятых годов прошлого века компьютеры не могли справиться со столь сложными вычислениями – графических редакторов не было, не говоря уже о приложениях для трёхмерной графики.

Принцип, состоит в том, чтобы разделять более крупную геометрическую фигуру на мелкие элементы, а те, в свою очередь, делить на аналогичные фигуры меньшего размера.

Фрактальная графика, как и векторная, основана на математических вычислениях. Однако её базовым элементом является сама математическая формула, то есть никаких объектов в памяти компьютера не хранится и изображение строится исключительно по уравнениям либо системам уравнений. Таким способом строят как простейшие регулярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие природные ландшафты и

трехмерные объекты.

Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому.

Геометрические фракталы в музыке

Еще Пифагор заметил, что отношение частот двух соседних нот всегда отличается, а отношение частот двух нот, отстоящих друг от дружки на четыре позиции, наоборот, всегда постоянно и составляет $3/2$. Такое созвучие теперь называют квинтой. Взяв квинту за основу, Пифагор вывел музыкальную формулу, которая позволяет на основе частоты базовой ноты, от которой ведется отсчет, и порядкового номера заданной ноты получить искомое значение частоты следующей ноты. В результате последовательного применения формулы получаются звуки, отстоящие друг от друга на квинту. В этом ряду есть все ноты звукоряда. И хотя они относятся к разным октавам, но, поделив или умножив частоту нужного звука на два, можно перенести его в соседнюю октаву. Повторяя операцию деления (или умножения) несколько раз, можно заполнить весь диапазон инструмента.

Геометрические фракталы в информатике

Геометрические фракталы реализуются "в лоб", итеративно. Для ускорения лишь стоит не прорисовывать изначальные объекты, а потом стирать, нужно лишь держать их координаты в памяти. Прорисовывать же только те, что остаются на какой-нибудь большой итерации. Например, для снежинки Коха можно хранить список отрезков. На каждой итерации проходим по всему списку и заменяем каждый элемент списка на 4 новых элемента, т.е. отрезки, в которые он превращается. Когда длина списка будет довольно большой, пробегаем во всему списку и рисуем отрезки, которые хранятся в элементах списка.

Музыкальные фракталы в информатике

Музыкальные фракталы реализуются так: выбирается какой-то маленький шаг по оси x , и для всех x от 1 до 2 находится y и соответствующая точка ставится на график (для каждой полученной точки, определяется соответствующая ей точка на мониторе).

Применение фракталов в физике

В физике фракталы естественным образом возникают при моделировании нелинейных процессов, таких как турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии-адсорбции, пламя, облака и тому подобное. Фракталы используются при моделировании пористых материалов, например, в нефтехимии. В биологии они применяются для моделирования популяций и для описания систем внутренних органов (система кровеносных сосудов). После создания кривой Коха было предложено использовать её при вычислении протяжённости береговой линии.

Применение фракталов в биологии

Учёные, изучая сосудистую систему выяснили, что её участки можно представить в виде фракталов. Далее, изучая различные участки, они выяснили, что здоровые кровеносные сети и раковые опухоли имеют разную фрактальную структуру. Это может помочь при выявлении раковых опухолей на ранней стадии. Используются фракталы и для описания систем внутренних органов и моделирования популяций.

Возникновение фракталов в природе

Существует одно свойство структуры, присущее всем перечисленным предметам: они самоподобны. От ветки, как и от ствола дерева, отходят отростки поменьше, от них – еще меньшие, и т. д., то есть ветка подобна всему дереву. Смотри на космические снимки морского побережья: мы увидим заливы и полуострова; взглянем на него же, но с высоты

птичьего полета: нам будут видны бухты и мысы; теперь представим себе, что мы стоим на пляже и смотрим себе под ноги: всегда найдутся камешки, которые дальше выдаются в воду, чем остальные. Другим примером может служить береговая линия – при увеличении масштаба она остаётся похожей на саму себя.

Тоже самое можно сказать и о кораллах, морских звездах и ежах, морских раковинах, цветах и растениях (таких как брокколи, капуста), кроне деревьев и листьях растений, плодах (таких как ананас) и т.д.

В неживой природе

Встречаются фракталы и в неживой природе. Например границы географических объектов (стран, областей, городов), горные хребты, снежинки, облака, молнии, морозные узоры на оконных стёклах, кристаллы, сталактиты, сталагмиты, геликтиты и т.д.

Использование фракталов в быту

Если раньше фракталы были известны только программистам и математикам, то сегодня это направление начали использовать для оформления дизайна помещения. То есть теперь фрактальная геометрия служит еще и для того, чтобы создать неповторимый интерьер того или иного помещения. Постеры, на которое нанесено фрактальное изображение, можно применять для декорирования помещения любого типа.

Формы фрактальной геометрии привлекательны с эстетической точки зрения. Поэтому она, возможно, поможет опровергнуть взгляд на математику как на сухую и недоступную дисциплину и станет дополнительным стимулом для учащихся в освоении этой интересной и увлекательной науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2002 – 253 с
2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М.: "Институт компьютерных исследований", 2002.-197 с.
3. Маврикиди Ф.И. Фрактальная математика и природа перемен // "Дельфис" – № 54(2) – 2008.- 421 с.
4. Балханов В.К. Основы фрактальной геометрии и фрактального исчисления / отв. ред. Ю.Б. Башкуев. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета. 2013. -142 с.